

NEMIS TILI AMALIY DARSLARIDA ZOOFRAZEMALAR DIDAKTIK MASALALARI

Azamov Omadjon Burxonovich

Andijon davlat chet tillari instituti

Nemis tili nazariyasi va amaliyoti kafedrası o'qituvchisi

Kamronmirzo79@mail.ru 99 9077941

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada nemis tilidagi zoonim komponentli frazeologizmlar shakillanishi, ularning turli xil xususiyatlari, nutq birligi sifatida ekspressivligi va ularning didaktik masalalari borasidagi fikr- muloxazalar bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** frazeologizm, didaktika, ekspressivlik, kombinatsiya, morfosintaktik, dominatlik, aspekt.*

Frazeologizmlar kundalik nutqimizda muloqot birligi sifatida so'zlovchiga yordam beruvchi, so'zlovchining nutqini rang- barangligini taminlovchi til vositasi sifatida nemis tilida ham muhim ro'l o'ynaydi. Shunday bo'lsada mavjud nemis tilida chop etilgan nemis tilli o'qitishga mo'ljallangan darsliklarda frazeologizmlarga juda oz etibor berilgan. Bu esa nemis tilini o'rganuvchi o'zbek talabalariga talaygina qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Bu qiyinchilik bir tomondan shundan iboratki, avvalo matn tarkibidagi iboralarni identifikatsiyalash bo'lsa, ikkinchi tomondan ularning manosini tushunish va muloqotda faol ishalata olish. Shu sababdan frazeologizmlarni o'rganish va ularni nemis tili chet tili sifatida hamda ikkinchi chet tili sifatidagi darslarda faol qo'llay bilish muhim ahamiyat qasb etadi. Topshiriqlarda asosiy etibor sof kontekstsiz struktur mashqlarga qaratilganki, unda birinchi o'rinda iboralarning formal, yani morfosintaktik aspektlari dominantlik qiladi. Aksincha, iboralarning qo'llanish sharoitlari va ularning bo'yoqdorligiga umuman etibor berilmagan. Yuqorida keltirilgan fikrlardan ko'rinib turibiki, frazeologizmlarni til o'rganuvchilarga ham nazariy ham amaliy o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Turg'un iboralarni minimal darajada o'rganmay turib ularni chet tili darslarida muloqot vositasiga aylantirish mushkuldir. Fraszeologizmlarni amaliyotda qo'llash nemis tili chet tili sifatida darslarida til

o'rganuvchiga muloqot konikmasini shakllantirishga yordam beradi. Ammo oldimizda quyidagi asosiy masala turibti: qanday qilib verbal iborani nemis tili chet tili sifatida darsida samarali qo'llash mumkin. Ayni paytda muammoni yechishning amaliy modeli quyidagi frazeodidaktik to'rt bosqichdan iborat:

- frazeologizmalarni aniqlash
- manosini ochish
- mustahkamlash va qo'llash.

Quyida ushbu frazeodidaktik uch bosqich asosida frazeologizmlar ishtirokidagi amaliy topshiriqlarni shakllantirishga harakat qilamiz. Uslubiy jarayonni boshlashdan oldin iboralarni muhokama qilish uchun muhim hisoblanuvchi bir necha didaktik tamoyillarni aytib o'tish muhimdir. Eng avval dars uchun mos materialni to'g'ri tanlash lozim, yani faqat faol va kundalik muloqotda tez tez ishlatiladigan iboralarni tanlashga etibor berish kerak. Shuning uchun iboralarni darsda qo'llash uchun autentik matnlardan foydalanish kerak. Bunday tipdagi matnlardan foydalanish iboralarning ayni paytda faol shakillarini, muhim va tez tez qo'llaniladigan iboralarni o'rganish imkonini beradi. Misol uchun darsda gazeta maqolalari kabi autentik matnlardan foydalanish real muloqatda iboralarni qo'llashga

yordam beradi. Sohaga oid adabiyotlarda takidlanishich, nemis tili chet tili sifatida darslarida muloqot ko'nikmasini shakllantirish asosiy dars maqsadi xisoblanadi. Shunga ko'ra avvalo dars maqsadini to'g'ri aniqlash lozim. Bu borada darsda verbal iboralarni qo'llashda resiptiv va produktiv kompetensiya asosiy dars maqsadi sifatida ko'rilishi kerak. Bunda talabalar frazeologizmlarni nafaqat matndan ajratib olish, balki ularni tushunish, mano va shaklini aniqlash va

nihoyat ularni mustaqil qo'llash ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Frazeologizmlarni qanday qilib nemis tili chet tili sifatida darslarida samarali qo'llash mumkinligini A2/B1 darajasidagi bir necha soddalashtirilgan kichiq mashqlarda ko'rsatishga harakat qilamiz.

1. Darsning tashkiliy qismida talabalarga dastlab turg'un iboralar tasviriy ifodalangan rasmlar havola etiladi. Talabalar bu rasmlar orqali nimalar ifodalanganligini taxmin qilishga harakat qiladilar.

2. Shundan so'ng talabalarga turg'un iboralardan beriladi, ulardan mos ekvivalent rasimlarni aniqlash so'raladi.

Bild 1 a. *sich zwischen zwei Stühle setzen*

Bild 2 b. *zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen*

Bild 3 c. *ein Brett vor dem Kopf haben*

Bild 4 d. *jmdn. auf Händen tragen*

Bild 5 e. *ins Schwarze treffen*

Bild 6 f. *sich an einen Strohhalm klammern*

3. Topshiriqning keyingi bosqichida talabalardan nemischa iboralarning o'zbek tilidagi ekvivalentini topishlari so'raladi:

Deutsch

Usbekisch

sich zwischen zwei Stühle setzen

.....

zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

.....

ein Brett vor dem Kopf haben

.....

jmdn. auf Händen tragen

.....

ins Schwarze treffen

.....

Bundan tashqari yuqorida aytib o'tilganidek nemis tili darslarida frazeologizmlardan autentik matnlar orqali foydalanish ham mumkin. Unda talabalarga turg'un iboralar ishtirok etgan autentik matn havola etiladi va matnga oid topshiriq quyidagich bosqichma bosqich bajariladi:

1. Dastlab talabalar matndagi iboralarni aniqlaydi

2. Iboralarning asl manosini aniqlaydi
3. Ularni o'zbek tilidagi ekvivalenti bilan solishtiradi, mano va shakliga e'tibor beradi

Fikrimizning nihoyasida yana shuni aytmoqchimanki, nemis tili chet tili sifatida darslarida frazeologizmlardan samarali foydalanish mumkin. Ular so'zlovchining fikrini bezaydi va unga jilo beradi. Fikrning ifodaliligi, bo'yoqdorligi va expressivligiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Köster, L.: .Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Das Wort. Germanistisches Jahrbuch 1997. Bonn 1997, 283-285.
2. Kühn, Peter: .Phraseodidaktik. In: Fremdsprachen lehren und lernen 1992 Berlin. 10-16